

PACTA SUNT SERVANDA A MOŽNOSTI JEJ KOREKČIE¹

JUDr. Marian Ďurana, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
marian.durana@umb.sk

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
michal.turosik@umb.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-28>

Abstrakt

Článok sa zaoberá prejavom zásady rebus sic stantibus v slovenskom právnom poriadku vrátane niektorých úvah de lege ferenda. Napriek súčasnému hektickému obdobiu je možnosť jej aplikácie výrazne obmedzená.

Abstract

The article deals with the manifestation of the principle of rebus sic stantibus in the Slovak legal system, including some considerations de lege ferenda. Despite the current hectic period, the possibility of its application is significantly limited.

Kľúčové slová: Pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, obtiažnosť plnenia, nemožnosť plnenia

Key words: Pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, hardship, impossibility of the performance

Hektický vývoj spoločenských udalostí posledných troch rokov nastoľuje otázku vplyvu okolností vyššej moci na plnenie záväzkov v zmluvných vzťahoch. Na počiatku pandemického obdobia sme riešili otázku podriadenia pandémie pod príslušné inštitúty právneho poriadku a viac menej panovala zhoda, že pandémia predstavuje objektívnu právnu skutočnosť majúcu povahu vyššej moci (vis maior, Acts of God alebo Höhere Gewalt). Vyššou mocou sa pritom rozumie nepredvídateľná a neovplyvniteľná mimoriadna udalosť, ktorej nemožno zabrániť alebo ju odvrátiť ani pri maximálnej opatrnosti. Tieto udalosti môžu mať svoj pôvod v pôsobení prírodných síl alebo aj vo faktickom správaní sa iných osôb, za ktoré nenesie žiadna zo strán právneho vzťahu žiadnu zodpovednosť. Pandémia ešte ani neodznela a právnici sa už zamýšľajú nad právnymi dôsledkami vojny na Ukrajine a jej vplyvu na plnenie záväzkov zo záväzkovo-právnych vzťahov. Je to dané tým, že pri skúmaní vplyvu vojny na plnenie záväzkov sa v oblasti súkromného práva vojna rovnako zaraďuje medzi okolnosti vyššej moci, ktorá môže zásadne a podstatne ovplyvniť či už schopnosť a/alebo možnosť plniť záväzok zo záväzkovo - právneho vzťahu alebo sa môže prejavovať v neúmernom zaťažení strán záväzkovo - právneho vzťahu nad mieru, ktorú predvídala pri jeho uzatvorení, tak že pre túto stranu stratí plnenie záväzku hospodársky význam. Všetky tieto situácie vedú nevyhnutne ku skúmaniu vzájomnej koexistencie dvoch základných zásad záväzkového práva, a to zásady pacta sunt servanda a zásady rebus sic stantibus.

Zásada pacta sunt servanda (zmluvy sa majú dodržiavať) predstavuje od nepamäti

¹ Tento príspevok bol vytvorený v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0472/21: Prierezová analýza mimoriadnych intervenčných zásahov štátu a ich aplikácie v období krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na súkromnoprávne vzťahy v Slovenskej republike.

jednu zo základných zásad súkromného zmluvného práva. Ako uvádza Mazaccano je to dané tým, že tento princíp vyjadruje nielen prirodzenú spravodlivosť, ale aj ekonomickú nevyhnutnosť, nakoľko obchod by nebol možný bez spoľahlivých prísľubov.² Aj v slovenskom právnom poriadku sa vychádza z dôsledného uplatňovania zásady pacta sunt servanda, čo sa odráža v premise, že zmena pomerov po uzavretí zmluvy zásadne nemá vplyv na trvanie záväzku a plnenie povinností z nej vyplývajúcich. Strany v zásade pri uzatváraní zmluvy s odloženým plnením alebo pri dlhotrvajúcich záväzkoch sú povinné aj odhadnúť riziká, ktoré sú v súvislosti s existenciou takéhoto záväzku spojené. Pri alokácii tohto rizika strany predpokladajú však len existenciu určitých existujúcich negatívnych externalít, ktoré boli v čase uzatvorenia zmluvy. Niekedy však aj najhoršie pesimistické scenáre bývajú prekonané a udalosti sa vyvíjajú horšie ako strany pri uzatvorení zmluvy predpokladali. Je potom za takýchto zmenených okolností spravodlivé naďalej trvať na dôslednom plnení zmluvných povinností a striktnom a absolútnom uplatňovaní tohto princípu? Neviedlo by takéto rigidné zotrúvanie na jednej zo zásad k narušeniu dobrej viery, zneužitiu práva a v konečnom dôsledku k narušeniu rovnosti subjektov?

Určitú odpoveď na nastolenú otázku dáva zásada rebus sic stantibus ako určitá miera vyvažovania zásady pacta sunt servanda. Rebus sic stantibus ako protiváha princípu pacta sunt servanda bol známy, aj keď v marginálnej podobe v rímskom práve ale k jeho rozvoju došlo v stredoveku vo filozofii Tomáša Akvinského. V tomto smere MAZACANO uvádza, že Tomáš Akvinský uvádzal, že plnenie zo zmluvy v zmysle zásady pacta sunt servanda je podmienené zachovaním podmienok, za ktorých bola zmluva uzatvorená.³ Prípadná podstatná zmena týchto podmienok predstavuje ospravedlňiteľný dôvod pre neplnenie. V uvedenom vyjadrení je toto tvrdenie predzvesťou korekčného mechanizmu práve v režime tzv. podstatnej zmeny okolností. Historicky sa však koncept rebus sic stantibus vyvinul v oblasti medzinárodného obchodu a do kodifikácií súkromného práva sa implementoval až koncom 18. a 19. storočia.

Samotné presadzovanie podstatnej zmeny okolností v oblasti súkromného práva však bolo rôzne. V mnohých systémoch to bolo dosiahnuté odkazom na koncept vyššej moci, v Anglicku sa vyvinula doktrína frustrácie, vo Francúzsku doktrína imprévision alebo neuskutočniteľnosti a v Nemecku teóriu Wegfall der Geschäftsgrundlage.⁴ Napriek vzájomnej odlišnosti týchto teórií majú spoločný základ, ktorý práve spočíva v prelomení striktného ponímania princípu pacta sunt servanda cez prizmu podstatnej zmeny okolností.

De lege lata úprava práv a povinností v súvislosti s tzv. podstatnou zmenou okolností je buď v rovine dispozitívnej úpravy zmluvných strán alebo v rovine aplikácie zákonnej právnej úpravy obsiahnutej v súkromnom práve, ktorá akceptuje prelomenie zásady pacta sunt servanda cez prizmu podstatnej zmeny okolností.

Dispozitívna právna úprava vychádza z možného dojednania tzv. inflačných doložiek,

² MAZACANO, P.: Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for Non-Performance; the Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG, *Nordic Journal of Commercial Law*, No. 2/2011, s. 6, dostupné na <https://journals.aau.dk/index.php/NJCL/article/view/3001/2533>, DOI:<https://doi.org/10.5278/ojs.njcl.v0i2.3001>

³ MAZACANO, P.: Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for Non-Performance; the Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG, *Nordic Journal of Commercial Law*, No. 2/2011, s. 8, dostupné na <https://journals.aau.dk/index.php/NJCL/article/view/3001/2533>, DOI:<https://doi.org/10.5278/ojs.njcl.v0i2.3001>

⁴ HORN, Norbert in "Changes in Circumstances and the Revision of Contracts in Some European Laws and in International Law": Horn ed., *Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance*, Antwerp, Boston, London, Frankfurt a.M. (1985); s. 17 citované v CHENGWEI, Liu. Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, SiSU on behalf of CISG Database, Pace Institute of International Commercial Law, s. 250 accessed on 2021-01-10, dostupné na: http://www.sisudoc.org/cisg/en/manifest/remedies_for_non_performance_perspectives_from_cisg_upicc_and_pecl.chengwei_liu.html

menových doložiek, možnosti dojednania odstúpenia od zmluvy, v oblasti obchodného práva dojednania osobitných liberačných dôvodov pre náhradu škody, a pod.. V neposlednom rade je možnosť dispozitívnej úpravy daná cez inštitút novácie záväzku. Pri zmluvách, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania je však potrebné uplatniť limity vyplývajúce z § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ex lege k prelomeniu zásady pacta sunt servanda cez prizmu podstatnej zmeny okolností dochádza v prípade

- nemožnosti plnenia (§ 575 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), resp. mutatis mutandis § 352 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) upravujúcich niektoré ustanovenia o nemožnosti plnenia;
- zániku zmluvy o budúcej zmluve pre zmenu okolností, z ktorých účastníci pri jej vzniku vychádzali podľa § 50a ods. 3 OZ, resp. v prípade ObZ § 295 ods. 5 ObZ;
- v právnej úprave zmarenia účelu zmluvy podľa § 356 ObZ;
- v možnosti vzniesenia námietky neistoty pri synalagmatických záväzkoch z dôvodu ohrozenia protiplnenia podľa § 560 OZ, resp. § 326 ObZ;
- v osobitnej úprave pri niektorých zmluvných typoch, ako napr. v ustanoveniach § 635, § 636 OZ, pri zmluve o dielo (mutatis mutandis § 547 ObZ), v zmluve o zájazde v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 19 a nasl. cit. Zákona), v zmluve o úschove (§749 OZ) a pod.

Pri nemožnosti plnenia zovšeobecnením pravidiel OZ ako aj ObZ je zřejmé, že v danom prípade podstatná zmena okolností spočíva v tzv. následnej objektívnej trvalej nemožnosti plnenia. Inými slovami povedané, plnenie je všeobecne fakticky a trvalo nemožné. V zmysle negatívneho vymedzenia však plnenie nie je nemožné, ak ho možno splniť iným spôsobom alebo za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo s omeškaním. A contrario, právne irelevantná je tzv. subjektívna nemožnosť plnenia jednej zo strán záväzkového vzťahu.⁵ Aj keď niektorí autori, napr. Eliáš poukazujú na Knappa, Sedláčka uvádzajú, že aj hospodárska nemožnosť alebo obtiažnosť môže vzhľadom na zásady slušnosti a hospodársky dôvod zmluvy spôsobiť nemožnosť plnenia.⁶ Klausula rebus sic stantibus sa v danom prípade prejavuje v terminácii (zániku) právneho vzťahu. Rozsah prípadných zodpovednostných nárokov, ako aj moment zániku, bude závislý od režimu, ktorým sa uvedený záväzkový vzťah spravoval a plnenia tzv. mitigačných prevenčných povinností zakotvujúcich plnenie notifikačných povinností. Kým v rovine občianskeho práva samotná zodpovednosť za nesplnenie záväzku pre nemožnosť plnenia nevzniká, a právne vzťahy sa riadia výlučne len ustanoveniami o vydaní bezdôvodného obohatenia, tak v obchodnom práve je prípadná zodpovednosť podriadená pod § 353 ObZ. Toto ustanovenie režim náhrady majetkovej ujmy pre nesplnenie záväzku z dôvodu nemožnosti plnenia podriaďuje režimu zodpovednosti za škodu, ako keby došlo k porušeniu záväzku. Z uvedenej zodpovednosti je možná liberácia podľa § 374 ObZ, čiže možnosť liberácie bude závislá, či nemožnosť plnenia bola spôsobená prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bránila jej v splnení jej povinnosti, a nebolo možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto

⁵ Osobitnou kategóriou budú plnenie naviazané na osobu dlžníka (splniteľné len dlžníkom, kedy aj tzv. subjektívna trvalá nemožnosť plnenia (napr. z dôvodu trvalého poškodenia zdravia) bude možné podľa okolností prípadu uvažovať nad nemožnosťou plnenia, Pozri: Grambličková, B., Patakyová, M.: Doktrína rebus sic stantibus ako prostriedok na ochranu výkonných umelcov, In: Mílniky práva v stredoeurópskom priestore 2017, s. 298, dostupné na https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Zbornik_Milniky_2017.pdf

⁶ Eliáš, K.: Občiansky zákonník, veľký Akademický komentár, 2 svazek § 488 – 880, Linde, Praha, 2008, s. 1681

prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a súčasne, že v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Naproti tomu porušenie tzv. mitigačných povinností vedie v oboch prípadoch, a to či už podľa ObZ ako aj OZ k vzniku objektívnej zodpovednosti.

V prípade zmluvy o budúcej zmluve pri zovšeobecnení oboch pravidiel vyplýva, že tzv. podstatná zmena okolností spôsobuje zánik záväzku uzatvoriť zmluvu. V prípade obchodného práva je však uvedený zánik podmienený plnením notifikačnej povinnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo táto zmena nastala.

Pri zmarení účelu zmluvy sa rovnako slovenská civilistika prikláňa k nemeckej teórii Wegfall der Geschäftsgrundlage a možnosti tzv. terminácie zmluvného vzťahu, ak po vzniku právneho vzťahu (zmluvy) dôjde k nepredvídateľnej zmene okolností, ktoré majú za následok zmarenie základného pôvodného účelu zmluvy (nemožno rozumne očakávať, žeby povinná strana za uvedených okolností zmluvu plnila a vstúpila do zmluvného vzťahu). Ako uvádza Najvyšší súd SR v rozhodnutí sp. zn. 1M Obdo V 2/2007, zo dňa 30. septembra 2009 uviedol, že ustanovenie § 356 ods. 1 Obchodného zákonníka umožňuje odstúpiť od zmluvy, ak by jej plnenie bolo pre niektorú zo strán bezúčelné vzhľadom na podstatnú zmenu okolností, za ktorých strany túto zmluvu uzavreli, pričom zmena okolností musí nastať až po uzavretí zmluvy a musí byť podstatná. Nie je pritom rozhodujúce, či táto zmena okolností bola spôsobená konaním niektorej strany alebo okolnosťami, ktoré nemajú pôvod v konaní strán. Okrem toho pre aplikáciu tohto ustanovenia je nevyhnutné, aby bol v zmluve vyjadrený jej základný účel, ktorým treba rozumieť taký účel, dosiahnutie ktorého bolo jediným dôvodom na uzavretie zmluvy.⁷

Prejav zásady rebus sic stantibus v týchto prípadoch je vnímané skôr ako dôvod na ukončenie právneho vzťahu. Zmena okolností najmä v prípadoch tzv. dočasnej zmeny okolností nemusí nevyhnutne viesť k zániku právneho vzťahu. Možnosť dočasnej možnosti pozastavenia povinnosti plniť alebo privodenia zmeny podmienok zmluvy s určitými vyššie uvedenými výnimkami (napr. § 560 OZ resp. v právnej úprave konkrétnych zmluvných typov) náš právny poriadok nepozná. V danom prípade je však možné poukázať na tzv. koncept force majeure resp. koncept hardship, ktorý sa vyvinul v oblasti medzinárodného obchodného práva. V tomto smere je možno sa inšpirovať princípmi medzinárodných obchodných zmlúv UNIDROIT, návrhu PECL alebo DCFR⁸. V rámci UNIDROIT princíпов sa jedná o čl. 6.2.2 vymedzujúcich tzv. hardship a čl. 7.1.7 vymedzujúceho force majeure. V PECL sú to zas čl. 8:108 force majeure a čl.6:111. V prípade DCFR zas čl. III 3:104 force majeure a ustanovenie čl. 1:110 prípad tzv. hardship.

Základný rozdiel medzi force majeure a hardship bez ohľadu na jednotlivé odlišnosti v uvedených návrhoch spočíva v tom, že vis major a zmena okolností s tým spojená pri force majeure vedie k ukončeniu zmluvného vzťahu. V českom Občianskom zákonníku je uvedené pravidlo vymedzené v ustanovení § 2000 zákona č. 89/2012 Sb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Český OZ), kedy je súd oprávnený zrušiť záväzok v prípade zmeny okolností, z ktorých strany vychádzali pri uzatvorení zmluvy, že na zaviazanej strane nie je možné spravodlivo požadovať, aby bola zmluvou zaviazaná.

Pri hardship však zmena okolností vedie len k možnosti zmeny záväzkového vzťahu prostredníctvom súdu za účelom vyrovnanie vzniknutého nerovnovážneho postavenia zmluvných strán, ktoré nastalo po uzatvorení zmluvy práve v príčinnej súvislosti s podstatnou zmenou okolností. Inšpiráciou by v tomto smere mohlo byť ustanovenie § 1765 a nasl.

⁷ Rozsudok Najvyššieho súdu SR 1M Obdo V 2/2007 dostupné na <https://www.najpravo.sk/judikatura/obchodne-pravo/obchodne-zavazky/zanik-zavazkov/ucinky-odstupenia-od-zmluvy.html>

⁸ von BAR, Christian, CLIVE, Eric, SCHULTE-NÖLKE, Hans. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), dostupné na https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/european-private-law_en.pdf, DOI: <https://doi.org/10.1515/9783866537279>

Českého OZ, ktorý umožňuje v dôsledku nepredvídateľnej a neovplyvniteľnej podstatnej zmeny v okolnostiach, ktoré nastali po uzatvorení, a ktoré spôsobili hrubý nepomer v právach a povinnostiach zmluvných strán, obnoviť rokovania o zmluvných podmienkach a v prípade, ak sa v primeranej dobe nedohodnú na novácií záväzku, v možnosti súdnej ingerencie do právneho vzťahu spočívajúcu buď vo vyrovnaní tohto nerovnovážneho stavu alebo v jeho zrušení. Obdobné ustanovenie obsahuje aj Poľský Občiansky zákonník (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny) v § 357¹.

Samozrejme základným a ústredným pojmom v oboch prípadoch bude vymedzenie podmienok prípustnosti aplikácie týchto inštitútov práve cez vymedzenie podstatnej zmeny okolností. Vo všeobecnosti sa aplikácia týchto inštitútov viaže na existenciu neobvyklej, nepredvídateľnej okolnosti, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej osoby. Len v prípade naplnenia týchto znakov neovplyvniteľnosti, neobvyklosti, nepredvídateľnosti, neodvratiteľnosti a existencie príčinnej súvislosti medzi zmenou podmienok a príslušným právnym následkom, s ktorým je právo spáa možnosť modifikácie striktného dodržiavania povinnosti plniť je možné uvažovať o aplikácii klauzuly rebus sic stantibus. V tomto smere je možné poukázať aj na práce československých právnych teoretikov medzivojnového obdobia, a to prof. Sedláčka a Krčméryho, kedy zmena hospodárskych pomerov mala význam v prípade, ak strany vymieňajú dve veci rovnakej hodnoty, počítajú s tým, že ekvivalencia hodnôt bude zachovaná aj v dobe plnenia, narušenie ekvivalencie hodnôt nebolo, resp. nemohlo byť stranami predvídané v dobe uzatvorenia zmluvy a narušenie ekvivalencie musí mať zásadný dopad, napr. v tom, že by privodilo hospodársku skazu dlžníka, alebo naopak v rozpore s dobrými mravmi neúmerné obohatenie dlžníka.⁹

Dôvodnosť uvedenej zmeny a úpravy rebus sic stantibus v prípade, ak z nepredvídateľných, neobvyklých, neodvratiteľných a nezavinených dôvodov nastanú obtiaže v plnení je daná aj tým, že tzv. obtiažnosť plnenia, pokiaľ nedosahuje intenzity nemožnosti plnenia de lege lata, nevylučuje zodpovednosť za omeškanie s plnením, a to na oboch stranách záväzkovo-právneho vzťahu. V prípade omeškania, či už dlžníka, alebo veriteľa, nastávajú právne následky spojené s omeškaním objektívne. Právne predpisy expressis verbis neupravujú možnosť liberácie z týchto právnych následkov. Možné dôsledky by bolo možné korigovať len cez inštitút dobrých mravov v nadväznosti na zásady spravodlivosti a poctivosti v kontexte § 3 ods. 1 OZ, upravujúce medze výkonu práva. Samozrejme v tejto súvislosti je však možné poukázať na rímsku zásadu qui suo iure utitur, neminem laedit, turis enim executio non habet iniuria, a teda samotné uplatnenie práva nedovoleným výkonom práva nie je a tento rozpor je možné založiť len vzhľadom na všetky okolnosti prípadu z možného zneužitia práva.

Literatúra

1. CSACH, K, JURČOVÁ, M.: Jednotný systém nesplnenia a prostriedkov nápravy: Návrh koncepcie a pravidiel (ustanovení) budúcej právnej úpravy. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-327-8.
2. ELIÁŠ, K.: Občiansky zákonník- Velký akademický komentář, 1. Svazek, Praha, Linde, 2008
3. GRAMBLIČKOVÁ, B., PATAKYOVÁ, M.: Doktrína rebus sic stantibus ako prostriedok na ochranu výkonných umelcov, In: Milníky práva v stredoeurópskom priestore 2017, s. 298, dostupné na https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/milniky_zborniky_2011_2018/Zbornik_Milniky_2017.pdf

⁹ Sedláček, J.: Doporučuje se ustanovení, že změna hospodářských poměrů působí na obsah smluvních povinností? In Druhý sjezd právníků československých: konaný v dnech 31.mája, 1. a 2. júna 1925 v Brne. V Brne: nákladem přípravného výboru druhého práv. sjezdu, 1925, s. 7

4. HART, H.: Pojem práva, Praha, Prostor nakladatelství, s.r.o., 2010, s. 167, 174, ISBN: 978-80-7260-239-1
5. MAMOJKA, M.: Zmluvné umenie v obchodnom práve. Bratislava, Wolters Kluwer s.r.o.. 2014, ISBN 978-80-8168-122-6
6. MAMOJKA, M. a kol.: Obchodný zákonník. Veľký komentár. 2 zväzok. Eurokódex s.r.o. 2016. ISBN 978-80-8155-067-6
7. MACUR, J.: Odpovědnost a zavineňi v občanském právu. Brno, Universita J.E.Purkyne v Brne, 1980
8. MAZACCANO, P.: Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for Non-Performance; the Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG, Nordic Journal of Commercial Law, No. 2/2011, s. 6, dostupné na <https://journals.aau.dk/index.php/NJCL/article/view/3001/2533>, DOI: <https://doi.org/10.5278/ojs.njcl.v0i2.3001>
9. ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M., a kol.: Obchodní zákonník. Komentář. 12 vydání, Praha, C.H.Beck, 2009, s. 951, ISBN: 978-80-7400-055-3
10. VOJČÍK, Peter a kol. Občianske právo hmotné , 2 vydanie , Plzeň, Aleš Čeněk, 2018, s. 64, ISBN 978-80-7380-719-1
11. Guidance on responsible contractual behaviour in the performance and enforcement of contracts impacted by the Covid-19 emergency dostupné na https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/883737/Covid-19_and_Responsible_Contractual_Behaviour_web_final_7_May.pdf
12. CHENGWEI, Liu. Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, SiSU on behalf of CISG Database, Pace Institute of International Commercial Law, s. 17 accessed on 2021-01-10, dostupné na: http://www.sisudoc.org/cisg/en/manifest/remedies_for_non_performance_perspectives_from_cisg_upicc_and_pecl.chengwei_liu.html Adopting EU law. European Commission - European Commission [online]. 2021 [viewed 10 June 2021]. Available from: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law_en
13. von BAR, Christian, CLIVE, Eric, SCHULTE-NÖLKE, Hans. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), dostupné na https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/european-private-law_en.pdf, DOI: <https://doi.org/10.1515/9783866537279>
14. Sedláček, J.: Doporučuje se ustanovení, že změna hospodářských poměrů působí na obsah smluvních povinností? In Druhý sjezd právníků československých: konaný v dnech 31.mája, 1. a 2. júna 1925 v Brne. V Brne: nákladem přípravného výboru druhého práv. sjezdu, 1925
15. UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts 2010 [online]. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Available from: <http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010>